

TÍTULO: ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM CONCENTRAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE GERIDAS PELO INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR

DOI: 10.5281/zenodo.17840679

AUTORES: JAQUELINE DE OLIVEIRA GOUVEIA LIMA, MARIA ISABEL ROCHA DA COSTA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA REINALDO, RILKA BARBOSA BATISTA, LARISSA SOARES CRUZ, VÍRGINIA ANGÉLICA SILVEIRA REIS, JAMILLE SOARES MOREIRA ALVES

INTRODUÇÃO: DIANTE DAS DEMANDAS POR EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E EQUIDADE, OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PAUTAM NO ATENDIMENTO PELA DIGNIDADE, EMPATIA E CLAREZA NA COMUNICAÇÃO, PERMITINDO ESCUTA ATIVA AOS USUÁRIOS. PORTANTO, O INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH), POR MEIO DA ÁREA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, OFERTA A FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM CONCENTRAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE COMO ESTRATÉGIA PARA QUALIFICAR SEUS COLABORADORES QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). **OBJETIVO:** DESCREVER A ESTRUTURA E OS RESULTADOS DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES GERIDAS PELO ISGH. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA CONTENDO CURSO HÍBRIDO COMPOSTO POR QUATRO MÓDULOS PRESENCIAIS E UM À DISTÂNCIA (EAD), TOTALIZANDO 30H/AULAS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2024 A JUNHO DE 2025, EM UNIDADES GERIDAS PELO ISGH. OS MÓDULOS ABORDARAM: 1º) ÉTICA E POSTURA PROFISSIONAL: IMPACTO DA POSTURA E DA APRESENTAÇÃO PESSOAL NO AMBIENTE DE TRABALHO; 2º) ENCANTAR: PRÁTICAS DE ATENDIMENTO HUMANIZADO E COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA; 3º) ACESSIBILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSÃO: ATUALIZAÇÃO NORMATIVA E BOAS PRÁTICAS DE ACESSIBILIDADE E ATENDIMENTO PRIORITÁRIO; 4º) CONHECIMENTO INSTITUCIONAL: APRESENTAÇÃO DAS PRÁTICAS, SERVIÇOS, IDENTIDADE ORGANIZACIONAL, SEGURANÇA DO PACIENTE E ACREDITAÇÃO HOSPITALAR, E O 5º) EAD, COMPOSTO POR DUAS VÍDEO-AULAS SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO SUS E POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO (PNH), ACOMPANHADAS DE AVALIAÇÕES FORMATIVAS PARA MENSURAR A APRENDIZAGEM E PROPICIAR CERTIFICAÇÃO. **RESULTADOS:** CONSTATOU-SE QUE 222 COLABORADORES CONCLUÍRAM A FORMAÇÃO. NA AVALIAÇÃO DE REAÇÃO, 79% CLASSIFICARAM-NA COMO ÓTIMA E 20% COMO BOA, RESULTANDO EM UM ÍNDICE GLOBAL DE SATISFAÇÃO. A ADESÃO AO TREINAMENTO ATINGIU 69% ENTRE OS ELEGÍVEIS. **CONCLUSÃO:** A FORMAÇÃO CONTRIBUIU PARA O APRIMORAMENTO DAS TÉCNICAS DE ATENDIMENTO, INSTRUMENTALIZANDO OS PARTICIPANTES COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE O SUS, ACOLHIMENTO E POLÍTICAS NACIONAIS DE HUMANIZAÇÃO, FORTALECENDO A LINHA DE CUIDADO E A CULTURA ORGANIZACIONAL.

PALAVRAS-CHAVE: SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, HUMANIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

APOIO FINANCEIRO: INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR